

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128230>
УДК 004.9

ВЫБОР PHP КАК ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ BACKEND ЧАСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

А.А. Кочнев,
старший Бэкенд Разработчик,
Your Next Agency

Аннотация: Статья посвящена описанию возможностей использования PHP для создания Backend части приложения и его сравнения с другими языками для программирования. Определяется, что PHP является достаточно перспективным, может быстро обрабатывать последовательные запросы, поскольку специализируется на Backend разработках. Выявляется, что по мере увеличения нагрузки (трафика) быстродействие и эффективность PHP снижается, несмотря на это, данный язык может быть значительно оптимизирован за счет изменения кода. Уточняются перспективы использования PHP в разработке серверной части приложения. Описывается функционал языка и ограничения его применения.

Ключевые слова: PHP, Backend разработка, серверная часть приложения, язык программирования, выбор языка программирования, достоинства PHP, сравнение языков программирования, разработка приложений

CHOOSE PHP AS THE MAIN TOOL FOR CREATING THE BACKEND PART OF THE APPLICATION

A.A. Kochnev,
senior Backend Developer,
Your Next Agency

Annotation: The article is devoted to the description of the possibilities of using PHP to create the Backend part of the application and its comparison with other programming languages. It is determined that

PHP is quite promising, it can quickly process sequential requests, since it specializes in Backend development. It is revealed that as the load (traffic) increases, the speed and efficiency of PHP decreases, despite this, this language can be significantly optimized by changing the code. The prospects for using PHP in the development of the server part of the application are being clarified. The functionality of the language and limitations of its use are described.

Keywords: PHP, Backend development, server side of the application, programming language, choice of programming language, advantages of PHP, comparison of programming languages, application development

В условиях цифровой трансформации экономики и роста внимания бизнеса к программным продуктам, особенно актуализировались вопросы подготовки специалистов для удовлетворения существующих запросов и выбора соответствующих языков программирования в целях разработки собственных программных продуктов и приложений. Однако сегодня возможности разработки программного обеспечения отчасти ограничиваются в зависимости от выбранного языка программирования, поскольку он определяет значительный круг ограничений при разработке приложений и серверного инструментария, оказывает непосредственное влияние на оптимизацию приложений. Актуальность приобретают противоречия, возникающие между эффективным использованием существующего функционала языка, его совершенствованием и поддержкой со стороны разработчиков, масштабированием проектов в будущем, переносом данных из одной системы в другую, а также параллельным вхождением на рынок многих других языков программирования, удовлетворения тех задач, которые разветвляются в конкретных целях использования выбранного языка. Реализация программных проектов значительно осложняется ввиду отсутствия среди пользователей и компаний четкого понимания преимуществ и возможностей использования отдельных языков программирования на фоне других, что особенно актуально в части Backend разработки.

Актуальность исследования вопросов использования языка PHP в целях разработки Backend части приложения обуславливается тем, что PHP, являясь одним из наиболее распространенных языков для программирования имеет достаточно обширный потенциал, который может быть раскрыт при реализации программных задач Backend-разработчиком. От выбора языка программирования Backend части приложения определяется доступность и эффективность использования его функционала, будущая работоспособность приложения. В связи с этим, особое внимание стоит уделять существующим возможностям и ограничениям использования конкретного языка для разработки программной архитектуры.

Цель работы – описать возможности использования PHP для создания Backend части приложения и сравнить их с другими языками для программирования.

Для достижения поставленной цели исследования предполагается реализация ряда задач:

1. Раскрытие сущности и назначения Backend разработки приложения.
2. Определение наиболее распространенных языков Backend разработки приложения и их сравнительный анализ.
3. Уточнение направлений использования PHP для создания Backend части приложения.

Исследование основано на открытых публикационных источниках: научных исследованиях отечественных авторов и данных СМИ. В работе мы опираемся на методы теоретического исследования, среди которых анализ, синтез, сравнение, обобщение, сопоставление, дедуктивный и индуктивный методы.

В современной научной практике вопросы выбора языка программирования остаются малоизученными и обобщенными. Как правило, авторы исследований фокусируются на рассмотрении отдельных языков, их возможностей и преимуществ, в отрыве от выполнения конкретных задач. Мы предполагаем, что фокусирование на узком круге вопросов разработки закладывается в основу более сглаженного и эффективного выбора языка программирования.

Согласимся с мнением О.А. Третьякова и Е.В. Федоркевич, считающих, что выбор первого языка для программирования определяет дальнейшие траектории роста специалиста и влияет на его

готовность к изучению других как схожих, так и в значительной степени отличных языков программирования. Авторы определяют, что РНР наряду с 1С, VBA и др. языками используется, как правило, в целях реализации узконаправленных задач, ввиду чего его выбор не всегда обуславливается объективными потребностями в обучении [1]. Иными словами, универсальность РНР на фоне других языков, например Java, C++, Python и др., обуславливает возможности его более эффективного применения в узком круге специальных задач.

Аналогичная точка зрения встречается в работе А.В. Пахунова, замечаящего, что при выборе языка программирования важно учитывать обширную систему обстоятельств, среди которых: конечное назначение разрабатываемого программного обеспечения и планируемое время его использования, необходимость обновления, конечная скорость работы, вычислительные возможности, размер программы (единая структура, модульная структура), количество выделяемой памяти, необходимость объединения приложения с другими программами, типы данных для взаимодействия, связанность с периферийными устройствами, и др [2]. Иными словами, на выбор языка программирования влияет обширное число факторов, первичным из которых становится определение решаемой при программировании задачи. Как правило, опытный разработчик способен самостоятельно определить наиболее подходящий для него и для текущей задачи язык программирования, однако несмотря на это важно понимать, в каких задачах и типовых операциях выбранный язык программирования покажет наибольшую эффективность и результативность, приведет к максимальному удовлетворению требований заказчика.

Примечательным в контексте заявленных суждений становится исследование Н.А. Борсук и О.О. Козеевой, которые на примере сравнения языков РНР и Python показали, как в зависимости от качества кода и выполняемых задач напрямую изменяется быстродействие приложений. По итогам исследования авторы приходят к выводу о том, что язык РНР в 3,5 раза быстрее выполняет поставленную задачу, однако при этом задействует в 1,5 раза больше мощностей памяти устройства [3]. Широкий опыт автора настоящего исследования в работе с РНР показывает, что он демонстрирует эффективные результаты в задачах, связанных с WEB-

программированием, Backend разработкой (выполнением операций на серверной стороне клиента, скрытой от пользователя) и других. М.В. Гурьянова и А.С. Аброскин также подчеркивают, что PHP является лидирующим из языков, используемых для создания динамических веб-сайтов, поскольку включает в себя обширный встроенный инструментарий и достаточное число дополнительных модулей, обеспечивающих реализацию поставленных задач в программировании приложений [4].

П.П. Олейник в своем исследовании определяет обширную систему критериев выбора языка программирования для управления серверной стороной, приводя ряд оснований, среди которых: свойства языка программирования (интерфейсы, возможность создания объектов по имени класса, кроссплатформенность, управление модулями и динамическая компиляция кода), возможности управления базами данных (наличие классов доступа к базам данных, возможность параллельного выполнения запросов, в том числе динамических), сетевое взаимодействие (поддержка сетевых протоколов, передача объектов в рамках сетевого соединения, конфигурация настроек, активация сервера приложений) и многопоточность (возможность управления потоками и их синхронизации) [5]. Наиболее полно вопросы Backend разработки (разработка серверной части системы приложения) исследованы в работе И.В. Родыгиной и А.В. Наливайко, устанавливающих ряд возможностей и ограничений применения языка PHP. Авторы по итогам комплексного анализа пришли к выводу о том, что PHP позволяет писать как блокирующий, так и не блокирующий код, который в случае поступления обширного числа запросов потребует значительных серверных мощностей [6]. Результаты исследования авторов в целом коррелируются с вышеописанным сравнением быстродействия PHP с Python.

Таким образом, литературный обзор показывает, что сегодня неизученными остаются вопросы объективной оценки достоинств и недостатков отдельных языков программирования при решении узкого круга задач, связанных с разработкой серверной части системы приложения (Backend разработка). Это определяет концептуальную значимость сравнения ряда языков, включая PHP, в целях объективного оценивания возможностей использования.

Разработка серверной части приложения (или Backend разработка) – это написание кода, запускающего операции, которые выполняются не на стороне клиента, а в скрытой форме, на сервере. Backend предполагает построение взаимодействия с базами данных, другими программными приложениями (API) и входящими потоками информации. И хотя пользователь осуществляет взаимодействие только с приложением, все его действия отражаются на серверной стороне, поскольку пользователь посылает достаточно объемное число пакетов информации, которые подвергаются процедурам обработки и последующего хранения, при распределении в базы данных. В связи с этим информация может сохраняться путем задействования не клиентских, а серверных мощностей и быть доступной с различных устройств.

Несмотря на отводимый фокус в сторону Backend разработки, последняя неразрывно связывается с клиентской частью приложения, поскольку обрабатывает входящие запросы и реализует четыре типовых метода-операции: запрос, создание новой записи, обновление или удаление данных. Для корректной работы клиентской стороны необходимо создание развитой Backend архитектуры, что требует выбора необходимого языка программирования. Подчеркнем, что как правило языки программирования не используются в их первоначальном виде – большая часть разработчиков опирается на возможности использования фреймворков и библиотек, которые в значительной степени снижают времязатратность и сложность написания кода. Вместе с тем, при сравнении различных языков, будем опираться на описание их общих преимуществ, без привязки к фреймворкам и библиотекам. Сравнительная характеристика достоинств и недостатков языков Backend разработки представлена в таблице 1:

Таблица 1 – Сравнительный анализ достоинств и недостатков языков программирования для целей Backend разработки

Наименование языка и краткое описание	Достоинства	Недостатки
JavaScript. Один из популярных языков среди Backend	– высокая скорость написания кода, а как итог, снижение затрат на	– сложная функциональная сторона Backend

Наименование языка и краткое описание	Достоинства	Недостатки
<p>разработчиков, включающий в себя обширный функционал API.</p>	<p>разработку;</p> <ul style="list-style-type: none"> – относительно низкая скриптовая нагрузка; – наличие внутренних Backend платформ, облегчающих задачи по программированию; – открытый код, наличие сообщества и руководств; – высокая скорость обработки объёмных запросов за счёт функции ввода-вывода. 	<p>разработки, связанная с неправильной интерпретацией обратных вызовов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сложность понимания функций промежуточного обеспечения; – сложность размещения Backend фреймворков; – неизученность некоторых Backend фреймворков.
<p>Python. Является одним из самых простых в изучении языков, в последние годы набирается популярность Backend разработки на Python.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – высокая скорость изучения, легкость, открытое сообщество; – наличие обширной сети библиотек с готовым кодом; – наличие встроенных бесплатных дополнительных функций и ресурсов; – интеграция с технологиями интернет-вещей (IoT); – встраиваемость в некоторые языки программирования. 	<ul style="list-style-type: none"> – сравнительно низкая скорость выполнения операций, сложность использования в масштабных приложениях; – неразвитая система доступа к базам данных; – обнаружение ошибок на Python предполагает массовое тестирование работы ПО; – высокая зависимость от сторонних фреймворков и библиотек, а как итог, ограниченность языка.

Наименование языка и краткое описание	Достоинства	Недостатки
<p>Ruby. Язык достаточно эффективно используется в целях автоматизации внутренних задач, открыт для масштабирования.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – высокая производительность при выполнении Backend операций; – наличие функций метапрограммирования; – быстрота и надежность скриптов; – обширная библиотека модулей; – эффективность тестирования кода. 	<ul style="list-style-type: none"> – не является самым быстрым языком, выполняющим Backend скрипты; – ограниченность доступа к библиотекам модулей; – сложность изучения языка; – сложная отладка кода.
<p>RНР. Является одним из наиболее популярных языков для Backend разработки. На языке основано свыше 77 % веб-сайтов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – открытый код языка; – универсальность сценариев использования; – низкая затратность; – быстрое обучение и относительно простое использование; – широкие возможности автоматизации серверных задач; – выработанная система безопасности (в старших версиях RНР). 	<ul style="list-style-type: none"> – ограниченное количество библиотек; – наличие распространенных ошибок в использовании кода; – низкая привлекательность языка на фоне других, несмотря на высокую функциональность и эффективность.
<p>C#. Используется в обширном числе сценариев и обладает доказанным быстродействием.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – кроссплатформенность; – объектная ориентированность языка; – совместимость с устаревшими версиями языка; – возможность сбора «мусора» в системе (ненужные временные файлы и др., снижающие быстродействие приложения). 	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствие функционала прямого взаимодействия с аппаратным обеспечением; – высокая ограниченность в применении.
<p>Perl. Достаточно</p>	<ul style="list-style-type: none"> – совместимость с 	<ul style="list-style-type: none"> – сложность

Наименование языка и краткое описание	Достоинства	Недостатки
<p>сложный и устаревший язык, активно использующийся сегодня для эффективного решения задач автоматизации и прототипирования.</p>	<p>различными операционными системами;</p> <ul style="list-style-type: none"> – открытый код; – возможности расширения и встраивания во внешние библиотеки; – возможность обработки текста. 	<p>исправления ошибок кода;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сложность обработки кода; – отсутствие многих расширенных функций современных языков; – непригодность для обработки объемного кода; – низкая скорость и сложность масштабирования; – высокая стоимость разработки и отсутствие новых разработчиков.
<p>C++. Является объектно-ориентированным программным кодом, позволяющим писать структурированные коды и устанавливать отношения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – независимость от платформы, как от операционной, аппаратной или встраиваемой; – объектная ориентированность; – низкие затраты памяти; – распространенность и вхождение в группу языков «низкого уровня». 	<ul style="list-style-type: none"> – наличие связей с аппаратным обеспечением актуализирует вопросы безопасности языка; – отсутствие функций сбора «мусора» и фильтрации не используемых данных.

Источник: составлено автором по данным [7-12]

Обращаясь к таблице 1, подчеркнем, что каждый из представленных языков программирования имеет собственные достоинства и недостатки. Важнейшим фактором, предопределяющим использование РНР для Backend разработки становится его распространенность и постоянное развитие. Несмотря на наличие многих упущений, эффективность языка показывает высокие

значения, поскольку он демонстрирует отличное быстродействие, динамически типизируется, достаточно быстро настраивается. Ко всему прочему, как правило, ключевым фактором при выборе языка разработки становится стоимость конечных процедур: написания кода, подготовки, запуска приложения, тестирования и доработки. Благодаря легкой архитектуре, PHP значительно сокращает издержки компании на создание необходимых приложений и управление сервером; значительные возможности PHP представлены и его фреймворками, которые при выборе наиболее эффективного позволяют реализовывать более обширный спектр задач, в сравнение с другими языками программирования.

В вопросах Backend разработки PHP обладает такими преимуществами, как [7, 8, 10, 11]:

- интегрированность с обширным числом баз данных (MySQL, SQL Server, PostgreSQL и Oracle);

- высокая доступность специализированных фреймворков, нацеленных на структуризацию кода, особое место среди них занимает Laravel framework, наиболее эффективно использующийся в Backend разработке;

- постоянная обновляемость языка и совершенствование доступных функций;

- высокая скорость и эффективность обработки входящих запросов;

- динамическая типизация, с возможностью управления параметрами функции;

- ориентация на процессы, а не потоки, что эффективно с позиции действия внутренних серверных алгоритмов;

- наличие ряда важнейших серверных функций в версии без фреймворка, среди которых сбор данных из форм, возможность генерации динамических стран, обмен cookie-файлами (принятие и отправка), написание скриптов, реализация серверных сценариев, интегрированность со стационарными приложениями.

Вместе с тем, при сравнении производительности PHP с другими языками программирования многие авторы указывают на ограниченность быстродействия (ввиду поточного, а не параллельного характера обработки запросов); данная проблема эффективно разрешается за счет некоторых доработок кода, при работе опытного

специалиста. Ввиду ориентированности PHP на Backend разработку, он становится одним из лучших вариантов написания кода. Как показывают сравнительные тесты, проведенные Б. Пибоди, скорость PHP высока в случае выполнения среднего количества одновременных запросов [12]. Опираясь на исследование автора, опишем быстродействие PHP на фоне других языков в Backend разработке (рис. 1-3):

Рисунок 1 – Сравнение скорости PHP и других языков для целей Backend разработки (2000 итераций с 300 запросами и 1 хешем на запрос) [12]

Данные на рисунке 1 показывают, что скриптовые языки (со свободной типизацией, динамической интерпретацией) обладают более низкой скоростью ввода/вывода данных. При масштабировании итераций ситуация складывается несколько иным образом (рис. 2):

Рисунок 2 – Сравнение скорости PHP и других языков для целей Backend разработки (20000 итераций с 300 запросами и 1000 хешей на запрос) [12]

Обращаясь к рисунку 2, подчеркнем, что в случае выполнения большего количества запросов, ввиду оптимизированности, PHP показывает достаточно высокие результаты. Однако лучшим при подобных параметрах становится язык программирования Go. Для более детального сравнения скорости обработки запросов, произведем дополнительный тест (табл. 2):

Таблица 2 – Количество обрабатываемых запросов в секунду при 2000 итераций с 5000 запросами и 1 хешем на запрос в различных языках программирования.

Показатель	PHP	Java	Node	Go
Количество обрабатываемых запросов в секунду при 2000 итераций с 5000 запросами и 1 хешем на запрос	800-1000 запросов в секунду	2400-2500 запросов в секунду	2000-2250 запросов в секунду	4500-4600 запросов в секунду

Источник: составлено автором по данным [12]

Так, обращаясь к таблице 2, подчеркнем, что PHP действительно является перспективным языком для программирования, однако его выбор обуславливается конкретной задачей и квалификацией специалиста, а не скоростными параметрами. Учитывая обширные возможности и преимущества, использование PHP приобретает особые перспективы, особенно демонстрирующиеся в вопросах Backend разработки, где язык способен раскрыть максимальный потенциал.

Таким образом, по результатам проведенного исследования возможностей использования PHP для создания Backend части приложения подчеркнем, что язык является достаточно перспективным и быстро действенным при работе с последовательными запросами или обработке среднего потока запросов. По мере увеличения нагрузки трафика быстродействие и эффективность PHP снижается, несмотря на это, данный язык может быть значительно оптимизирован. Нам удалось подчеркнуть, что в вопросах Backend разработки PHP обладает обширным числом преимуществ, среди которых: интегрированность с распространенными базами данных (MySQL, SQL Server, PostgreSQL и Oracle), доступность фреймворков, наличие поддержки языка от разработчиков, совершенствование функций, высокая скорость обработки последовательных запросов, наличие динамической типизации с возможностью управления параметрами функции, ориентированность на процессы, сбор данных из форм, возможность генерации динамических стран, обмен cookie-файлами (принятие и отправка), написание скриптов, реализация серверных сценариев, интегрированность со стационарными приложениями. Кроме того, ориентированность PHP исключительно на работу с серверной частью системы приложения наряду с обновляемостью языка отражает высокие перспективы его применения. Сегодня в результате выхода актуального обновления PHP 8 его быстродействие увеличивается – при правильно написанном коде PHP способен превзойти другие языки программирования, создавать безопасные серверные приложения.

В дальнейшем результаты исследования могут быть использованы автором для проведения собственных сравнений PHP и других языков при выполнении схожих задач, приближенных к

реальным условиям. Теоретическая значимость исследования связана с обобщением и уточнением функциональных преимуществ PHP на фоне других языков, использующихся Backend разработчиками.

Список литературы

[1] Третьяков О.А. Выбор первого языка для обучения программированию / О.А. Третьяков, Е.В. Федоркевич // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. №5. 1-9 с.

[2] Пахунов А.В. Языки программирования: классификация, особенности, критерии выбора / А.В. Пахунов // Современная наука. – 2015. №4. 89-91 с.

[3] Борсук Н.А., Козеева О.О. Сравнительный анализ языков программирования Python и php / Н.А. Борсук, О.О. Козеева // Символ науки. – 2017. №4. 33-36 с.

[4] Гурьянова М.В. Ведущие языки программирования / М.В. Гурьянова, А.С. Аброскин // Мировая наука. – 2020. №1 (34). 642-646 с.

[5] Олейник П.П. Структурные модули корпоративного сервера приложений / П.П. Олейник // УБС. – 2008. №20. 107-132 с.

[6] Родыгина И.В. Сравнительный анализ технологий для разработки серверной части системы управления продажами / И.В. Родыгина, А.В. Наливайко // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2021. №4 (221). 256-266 с.

[7] На каких языках программирования пишут backend? [Электронный ресурс]. – URL: <https://blog.skillfactory.ru/na-kakih-yazykah-programmirovaniya-pishut-backend/> (дата обращения: 10.03.2023).

[8] Самые популярные языки программирования бэкенда: для чего они подходят лучше всего и какие компании их используют [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/534684/> (дата обращения: 11.03.2023).

[9] Топ 10 языков программирования для бэкенда [Электронный ресурс]. – URL: <https://clck.ru/33mxCE> (дата обращения: 08.03.2023).

[10] Node.js против PHP для бэкэнд-разработки: что выбрать? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ideamotive.co/blog/nodejs-vs-php-for-web-development> (дата обращения: 11.03.2023).

[11] PHP-разработка: полное руководство по началу работы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.trio.dev/blog/php-development-guide> (дата обращения: 08.03.2023).

[12] Server-side I/O Performance: Node vs. PHP vs. Java vs. Go [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.toptal.com/back-end/server-side-io-performance-node-php-java-go> (дата обращения: 14.03.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tretyakov O.A. The choice of the first language for teaching programming / O.A. Tretyakov, E.V. Fedorkevich // World of Science. Pedagogy and psychology. – 2020. №5. 1-9 s.

[2] Pakhunov A.V. Programming languages: classification, features, selection criteria / A.V. Pakhunov // Modern Science. – 2015. No. 4. 89-91 p.

[3] Borsuk N.A., Kozeeva O.O. Comparative analysis of programming languages Python and php / N.A. Borsuk, O.O. Kozeeva // Symbol of science. – 2017. No. 4. 33-36 p.

[4] Guryanova M.V. Leading programming languages / M.V. Gurianova, A.S. Abroskin // World science. – 2020. No. 1 (34). 642-646 p.

[5] Oleinik P.P. Structural modules of the corporate application server / P.P. Oleinik // UBS. – 2008. No. 20. 107-132 p.

[6] Rodygina I.V. Comparative analysis of technologies for the development of the server part of the sales management system / I.V. Rodygina, A.V. Nalivaiko // Izvestiya SFedU. Technical science. – 2021. No. 4 (221). 256-266 p.

[7] What programming languages are backends written in? [Electronic resource]. – URL: <https://blog.skillfactory.ru/na-kakih-yazykah-programmirovaniya-pishut-backend/> (date of access: 03/10/2023).

[8] The most popular back-end programming languages: what they are best suited for and which companies use them [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/534684/> (date of access: 03/11/2023).

[9] Top 10 backend programming languages [Electronic resource]. – URL: <https://clck.ru/33mxCE> (date of access: 03/08/2023).

[10] Node.js vs. PHP for backend development: which one to choose? [Electronic resource]. – URL: <https://www.ideamotive.co/blog/nodejs-vs-php-for-web-development> (accessed 03/11/2023).

[11] PHP Development: A Complete Guide to Getting Started [Electronic resource]. – URL: <https://www.trio.dev/blog/php-development-guide> (Accessed: 03/08/2023).

[12] Server-side I/O Performance: Node vs. PHP vs. java vs. Go [Electronic resource]. – URL: <https://www.toptal.com/back-end/server-side-io-performance-node-php-java-go> (accessed 03/14/2023).

© А.А. Кочнев, 2023

Поступила в редакцию 30.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Кочнев А.А. Выбор PHP как основного инструмента для создания Backend части приложения // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 39-54. URL: <https://ip-journal.ru/>